

**КУЛЬТУРА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ТРАДИЦИОННОМУ
ПЕВЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ****Рамазанова Угиллой Холмуродовна,**

старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и музыкального исполнительства факультета спорта и искусства Бухарского государственного университета.

Аннотация

В данной статье рассматриваются сущность и содержание культуры обучения студентов традиционному певческому искусству, её значение в духовно-нравственном развитии молодого поколения, а также вопросы применения современных педагогических подходов в процессе преподавания традиционного вокала. Анализируются эффективные методы формирования у студентов уважения к национальному музыкальному наследию, исполнительской культуры и художественно-эстетического мышления.

Ключевые слова: традиционное певческое искусство, национальная музыка, исполнительская культура, педагогическое мастерство, студент, макомное искусство, музыкальное образование, эстетическое воспитание.

В условиях глобализации одной из актуальных задач является сохранение и передача молодому поколению образцов национальной культуры и искусства. Богатое музыкальное наследие узбекского народа, в частности традиционное певческое искусство, воплощает многовековые культурные ценности народа. Поэтому обучение студентов традиционному вокальному искусству в высших учебных заведениях выступает не только как профессиональная подготовка, но и как важный фактор формирования национального самосознания, духовного воспитания и эстетического вкуса.

Культура обучения традиционному певческому искусству включает творческое сотрудничество преподавателя и студента, приверженность традициям системы «устоз–шоғирд» (учитель–ученик), глубокое освоение национальных исполнительских стилей и формирование сценической культуры.

Образовательное значение традиционного певческого искусства

Традиционное певческое искусство является видом искусства, отражающим музыкальное мышление, эстетические взгляды и духовные ценности узбекского народа. Макомы, большие ашулы, народные песни и классические музыкальные произведения играют важную роль в воспитании молодёжи в национальном духе.

В процессе обучения студентов традиционному певческому искусству реализуются следующие задачи:

формирование теоретических знаний о национальном музыкальном наследии;

развитие исполнительских навыков;

обучение правильному использованию голосовых возможностей;

формирование сценической культуры и артистизма;

развитие музыкального мышления и эстетического вкуса.

Педагогические основы культуры обучения

В преподавании традиционного певческого искусства важное место занимает педагогическое мастерство преподавателя. Он выступает не только как носитель знаний, но и как духовный наставник и творческий руководитель. Культура обучения основывается на следующих принципах:

Традиция «учитель–ученик». На протяжении веков традиционное певческое искусство передавалось устным путём от мастера к ученику. Эта традиция способствует глубокому освоению студентом исполнительского стиля.

Принцип индивидуального подхода. Поскольку диапазон голоса, тембр и творческие способности каждого студента различаются, обучение должно строиться на основе индивидуального подхода.

Единство теории и практики. Высоких результатов студент может достичь лишь при одновременном освоении истории музыки, теории макома и практических исполнительских навыков.

Роль современных педагогических технологий

В настоящее время использование инновационных педагогических технологий в обучении традиционному певческому искусству способствует повышению эффективности образовательного процесса. Аудио- и видеозаписи, мультимедийные средства, электронные ресурсы и интерактивные методы развивают у студентов навыки самостоятельной работы.

В частности, прослушивание и анализ исполнения известных певцов, использование видеоматериалов и изучение исполнительских образцов на онлайн-платформах обогащают музыкальное мышление студентов. Такой подход позволяет гармонично сочетать традиционное искусство с современным образованием.

Формирование исполнительской культуры студентов

Исполнительская культура проявляется в сценическом поведении певца, художественной интерпретации произведения, умении устанавливать контакт со слушателем и соблюдении национальных исполнительских традиций.

Для формирования исполнительской культуры студентов важное значение имеют:

регулярное проведение концертно-практических занятий;

организация творческих встреч с известными народными певцами и мастерами искусства;

стимулирование участия студентов в музыкальных фестивалях и конкурсах;

анализ содержания национальных музыкальных произведений.

Такая деятельность способствует накоплению сценического опыта, развитию профессиональной ответственности и творческой активности студентов.

Культура обучения студентов традиционному певческому искусству является одним из важных факторов сохранения и развития национального музыкального наследия. Этот процесс способствует не только повышению профессионального мастерства студентов, но и формированию их духовно-нравственных качеств, эстетического вкуса и преданности национальным ценностям.

Сочетание традиций системы «учитель–ученик» с современными педагогическими технологиями позволяет значительно повысить эффективность образовательного процесса. Поэтому совершенствование методики преподавания традиционного певческого искусства и развитие исполнительской культуры остаются одними из актуальных задач высшего музыкального образования.

Список использованной литературы

1. O'quvchilarda xonandalik madaniyatini shakllantirishda musiqa ilmining o'rni va ahamiyati Monografiya. Vuxoro 2025 Ramazonova O'g'ilyo Xolmurodovna
2. Рамазонава, Угиллой Холмуродовна. "Взгляды восточных мыслителей на узбекскую народную музыку." *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 3.5 (2023): 45-46.
3. Ramazonova O. K., Shukurov M. Historical development of status. – 2022.
4. Рамазанова У. Х., Шамсуллаев Ш. С. ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВА МАКОМ В ОБРАЗОВАНИИ МОЛОДЕЖИ //AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-150.
5. Рамазанова У. и др. ТРАДИЦИОННОЕ ПЕНИЕ: УНИКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО МУЗЫКИ УЗБЕКИСТАНА //AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING. – 2025. – Т. 3. – №. 2. – С. 142-145.
6. Ramazonova U. H. Features of Sound Recording in the Uzbek Singing Art //Procedia of Philosophical and Pedagogical Sciences ISSN. – Т. 2795. – №. 546X. – С. 58.
7. Ramazonova U. H., Muhamadova M. The spiritual impact of traditional sound exercises on the minds of students. – 2025
8. Хамитова С. Б. Синтез жанров народного искусства в направлении современных массовых праздников и представлений //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2025. – Т. 5. – №. 6. – С. 458-463.
9. Bahodirovna K. S. METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF YOUNG STUDENTS THROUGH MASS CULTURAL EVENTS IN THE CONDITIONS OF NEW UZBEKISTAN //AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING. – 2025. – Т. 3. – №. 6. – С. 686-692.